

ГАЛЕНКО Елена Васильевна

*Дальневосточный федеральный университет (Владивосток, РФ)
кандидат исторических наук, доцент; e-mail: galenko_tgey@mail.ru*

ОВЧАРЕНКО Наталья Петровна

*Дальневосточный федеральный университет (Владивосток, РФ)
кандидат технических наук, доцент; e-mail: ovcharenkon@mail.ru*

БАЗЫ ОТДЫХА ПРИМОРСКОГО КРАЯ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Статья посвящена актуальной проблеме регионального развития баз отдыха, анализу существующего состояния предприятий и формированию портрета потребителя, его потребностей и требований к условиям проживания. В исследовании рассмотрены статистические данные, определяющие количество баз отдыха, кемпингов и других предприятий отдыха в России с 2010 по 2021гг и численность туристов, проживающих в них. Для определения основного содержания принципов развития внутреннего туризма и предпочтений туристов при выборе баз отдыха в условиях развития пандемии Covid-19 были изучены результаты научных трудов отечественных и зарубежных авторов. Проанализированы результаты экономических и социальных показателей в сфере индустрии туризма и гостеприимства по Приморскому краю для условного примера стимулирующего эффекта туризма на сопутствующие отрасли экономики. Анализ основан на данных о прибытии туристов, количестве коллективных средств размещения, доходы и затраты предприятий в период с 2002 до 2021 годы. Помимо значительного снижения всех параметров туризма, что соответствует мировым тенденциям, результаты нашего исследования показывают изменения, которые произошли с точки зрения пространственного распределения туристов, средней продолжительности пребывания, организации прибытия, возраста, типа отдыха, используемое жилье, согласно имеющимся данным. Было признано, что развитие баз отдыха в регионе на основе системы классификации гостиниц и других средств размещения, происходит медленными темпами. Комфорт, качество и ориентация на потребителей, которые ранее отдыхали в других странах и ожидают того же, для региона данный вектор развития пока не доступен. Вместо того, чтобы стремиться базам отдыха развиваться так как есть сейчас, авторы предлагают пересмотреть механизм регулирования и участия бизнеса, власти и учебных заведений в повышении туристской привлекательности Приморского края, учитывая результаты проведенного исследования.

Ключевые слова: база отдыха, внутренний туризм, отдых, пляж, гостиница, турист, инфраструктура туризма, общество, бизнес, предпочтения

Для цитирования: Галенко Е.В., Овчаренко Н.П. Базы отдыха Приморского края: состояние и перспективы развития // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №5. С. 125–140. DOI: 10.5281/zenodo.7404152.

Дата поступления в редакцию: 28 августа 2022 г.

Дата утверждения в печать: 14 октября 2022 г.

Elena V. GALENKO

Far Eastern Federal University (Vladivostok, Russia)
PhD in History, Associate Professor; e-mail: galenko_tgey@mail.ru

Natalia P. OVCHARENKO

Far Eastern Federal University (Vladivostok, Russia)
PhD in Engineering, Associate Professor; e-mail: ovcharenkon@mail.ru

RECREATION BASES IN PRIMORSKY KRAI: STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Abstract. The article is devoted to the actual problem of regional development of recreation centers, analysis of the current state of enterprises and the formation of a portrait of the consumer, his or her needs and requirements for living conditions. The study considers statistical data that determines the number of recreation centers, campsites and other recreation enterprises in Russia from 2010 to 2021 and the number of tourists living in them. To determine the main content of the principles for the development of domestic tourism and the preferences of tourists when choosing recreation centers in Covid-19 pandemic, the authors study the results of scientific works of domestic and foreign authors. The results of economic and social indicators in the tourism and hospitality industry in Primorsky Krai are analyzed for a conditional example of the stimulating effect of tourism on related sectors of the economy. The analysis is based on data on the arrival of tourists, the number of collective accommodation facilities, income and expenses of enterprises in the period from 2002 to 2021. In addition to a significant decline in all tourism parameters, which is in line with global trends, the results of our study show changes that have occurred in terms of spatial distribution of tourists, average length of stay, organization of arrival, age, type of holiday, used housing, according to available data. It was recognized that the development of recreation centers in the region based on the classification system of hotels and other accommodation facilities is proceeding slowly. Comfort, quality and focus on consumers who have previously vacationed in other countries and expect the same, this development vector is not yet available for the region. Instead of striving for recreation centers to develop as they are now, the authors propose to reconsider the mechanism of regulation and participation of business, government and educational institutions in increasing the tourist attractiveness of Primorsky Krai, taking into account the results of the study.

Keywords: recreation center, domestic tourism, recreation, beach, hotel, tourist, tourism infrastructure, society, business, preferences

Citation: Galenko, E. V., & Ovcharenko, N. P. (2022). Recreation bases in Primorsky Krai: status and development prospects. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(5), 125–140. doi: 10.5281/zenodo.7404152. (In Russ.).

Article History

Received 28 August 2022
Accepted 14 October 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В настоящее время внутренний туризм в России занимает лидирующие позиции, ориентируясь на реализацию целей, прописанных в Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 г. В документе сформированы основные векторы, направленные на увеличение числа внутренних поездок на одного жителя, экспорта туристских услуг, рост инвестиций в сферу туризма, увеличение численности занятых в индустрии работников с 1,66 млн до 4,96 млн чел. и повышение количества номеров в классифицированных отелях до 948 000 единиц¹. Основные приоритеты национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» подчеркивают значимость создания качественных турпродуктов и комфортных условий для отдыхающих². Главным показателем выполнения всех целей является удовлетворенность туристов продуктами предлагаемыми предприятиями в области индустрии туризма и гостеприимства, которые должны соответствовать спросу и превосходить их ожидания [6].

Проблемой в развитие внутреннего туризма и предприятий индустрии гостеприимства является то, что возникают противоречия между объективно возрастающими потребностями, предъявляемыми обществом к месту отдыха, и практической готовностью, например, баз отдыха для удовлетворения туристами этих потребностей. Значение и роль туризма в наше время для развития экономики государств, удовлетворения запросов личности, взаимообогащения социальных связей между странами переоценить невозможно.

¹ Распоряжение Правительства РФ №2129-р от 20.09.2019 «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (с изм. и доп.). URL: <http://government.ru/docs/37906>.

² Большинство показателей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» по итогам одного года были перевыполнены / Информационное агентство АК&М 2022. URL: https://www.akm.ru/press/bolshinstvo_pokazateley_natsproekta_turizm_i_industriya_gostepriimstva_po_itogam_odnogo_goda_byli_pe.

Индустрия туризма занимает важное место в экономике большинства стран [20]. Гостиницы и другие средства размещения занимают основное место в развитии индустрии туризма, поэтому для их эффективной работы необходимо проводить анализ их деятельности, для четкого регулирования дальнейшего перспективного функционирования предприятий.

Гипотеза, цель, задачи и методы исследования

В результате сложившейся ситуации и анализа развития коллективных средств размещения в том числе и баз отдыха, в статье выдвигается гипотеза о целесообразности их развития с учетом природного потенциала региона, формирования комфортных и привлекательных условий для отдыха, что будет способствовать привлечению туристов и увеличению их количества, при условии подтверждения своей категории для установления соответствия цены и качества, ожиданий туристов и формирования туристской привлекательности края. Такой подход в первую очередь основан на функционировании других отраслей экономики региона, которые тесно взаимодействуют с предприятиями индустрии туризма и гостеприимства, а также заинтересованы в привлечении новых групп потребителей [13]. Тогда основной целью исследования становится необходимость показать развитие гостиниц, в том числе баз отдыха, как экономического сектора региона, способствующее привлечению потребителей в регион, определить изменение их потребностей и предпочтений в условиях развития пандемии Covid-19, определить готовность предприятий баз отдыха предоставить потребителю право выбора определенной категории.

Основную сложность в выборе метода представляет само содержание понятия «база отдыха», которое включает не только вид гостиницы, особенности расположения, предоставление основных и дополнительных услуг, но и создание комфортных условий для проживания гостей. Гарантируют уровень и качество сервиса, безопасность размещения гос-

тей, получение потребителем достоверной информации о соответствии базы отдыха предусмотренной категории и основных векторах развития привлекательности предприятия. Основными услугами предоставляемые туристу являются транспорт, проживание, питание, которых при существующих реалиях недостаточно для удовлетворения потребностей гостей и формирования туристской привлекательности края.

Метод системного анализа использовался для характеристики индустрии туризма и гостеприимства в том числе и баз отдыха в условиях развития пандемии Covid-19.

При исследовании функционирования баз отдыха на данный период, были собраны факты во вторичных источниках, картографическим методом сформирована общая картина их месторасположения. Метод экономико-статистического анализа применялся для характеристики баз отдыха и других предприятий индустрии туризма и гостеприимства Приморского края, выявления особенностей и тенденций их развития.

Анализ функционирования баз отдыха в общей структуре развития внутреннего туризма за последние три года

Сравнительный анализ развития баз отдыха в Приморском крае, проведенный авторами данной статьи в 2019 году [10], позволил определить количество подтвердивших свои категории предприятий, которых на исследуемый период составляло 81 средство размещения, в т.ч. 3 звезды – 2 ед., 2 звезды – 10 ед., без звезд – 69 ед. В то же время сравнивая количество баз предлагающие свои услуги на сайтах tripadvisor.ru, Farpost.ru, VL.ru, всего было выявлено 750 предприятий. Основной проблемой по отзывам гостей было несоответствие цена–качество предоставляемых продуктов и услуг средствами размещения. При этом проведенный анализ туристических предпочтений россиян за последние три года, показал, что в 2019 г. основное внимание отдыхающих 51% было ориентировано на пляж, спрос продолжает расти (с 34 до 43% в 2019

г.)³. Туристский спрос связан с удовлетворением туристских потребностей в активном и пассивном отдыхе с использованием ресурсов морских акваторий, береговых зон (пляжей) и инфраструктуры морского побережья [12].

2020 год не стал исключением: особенностью предпочтений отдыхающих стало увеличение спроса (на 12%) на базы отдыха, аренду домов, коттеджи, кемпинги, дома отдыха, пансионаты. Сравнивая предпочтения отдыхающих между санаториями (7,8 млн чел.) и базами отдыха (12 млн чел.), видим, что потребность в летнем отдыхе на базах отдыха превысила в 1,5 раза интерес к санаториям. В первую очередь такая потребность вызвана усталостью в течении года, поэтому для восстановления сил, снятия напряжения, россияне предпочитают сменить обстановку отправиться в основном с семьей с детьми в среднем на две недели с отложенными средствами около 35 тыс.руб. на человека, на отдых с качественными и комфортными условиями проживания³. Качество и комфорт, предоставляемый гостям, должно оценить само предприятие, подтвердив его свидетельством о классификации [7].

Изменения, которые произошли начиная с 2020 г., когда пандемия Covid-19 сделала этот год особенным во всех отношениях, многие увидели, что их планы на путешествия рушатся [17]. В связи с опасениями заражения коронавирусной инфекцией 42% россиян не стали планировать турпоездки⁴. Пандемия Covid-19 для туристов всех стран мира стала наиболее пугающим фактором [19], кроме того, риску подвергаются не только сами путешественники, но и другие люди, с которыми они контактируют во время путешествия [15].

³ Исследование аналитического центра НАФИ в нач. 2019 г. // НАФИ. 2022. URL: <https://nafi.ru/analytics/turisticheskie-predpochteniya-rossiyan-v-mode-aktivnyy-otdykh>.

⁴ Российский туризм после пандемии: перспективы восстановления турбизнеса (2021): Аналитическое исследование // «Деловой Профиль» | MGI Worldwide, 2022. URL: https://delprof.ru/upload/iblock/63f/DelProf_Analitika_Rynok-turizma.

С апреля 2021 г., по данным аналитической платформы «Сбериндекс», стал набирать темпы внутренний турпоток⁵. Опираясь на опыт посещения регионов в предыдущем году, в рамках развития внутреннего туризма большинство российских туристов (70%) планировали пляжный отдых. В этот период становится понятно многим предприятиям индустрии гостеприимства и туризма, что для развития туристского продукта в России определяющее значение для всей отрасли имеет только региональный подход [2]. Произошло изменение туристской траектории вместе с предпочтениями путешественников большей частью ориентируясь на здоровье, безопасность и доверие. Также важным изменением стало пространственное значение для туристов, средняя продолжительность пребывания, организация отдыха, предпочтения, форма отдыха и используемый тип жилья, много из перечисленного связано с изменением возраста потребителей [4]. Важным было и остается для отдыхающих доступная информация о развитии инфраструктуры на территории предприятия, уровень качества и комфорта, наличие основных и дополнительных услуг, а также соответствие цена-качество [1]. В создавшейся ситуации, для предприятий индустрии туризма и гостеприимства становится очевидно, что только тесное сотрудничество с гостями учитывая их персонализированные пожелания и расширение цепочки создания индивидуальных ценностей сможет увеличить количество клиентов и привлечь их на свое территориальное пространство [22]. Персонализация стала выражаться через развитие цифровых технологий, особенно это важно для формирования безопасной и беспрепятственной территории путешествия [9]. Многие средства размещения с целью безопасности установили специальные программы виртуального общения с гостями, появились новые требования на основании цифро-

вых решений к инженерным коммуникациям зданий [3].

Новый акцент на мобильность, который после домашней изолированности благоприятствовал развитию медленного перемещения по стране, погружению в окружающую среду и новый вид связи с окружающим пространством, стал основанием для реализации концепции медлительности [14] Бегство от спешки везде успеть и толпы, попыток достичь медлительности повседневной жизни через поиск изолированных мест как мест утешения, передышки, отдыха, побыть с семьей на природе все чаще стало приводить туристов на базы отдыха не зависимо от их месторасположения возле моря или в лесу [21]. Учитывая, что морское побережье для многих регионов страны давно стало местом притяжения и точкой экономического роста территории [16, 18], некоторые местные туристы или из соседних регионов, заранее стали готовиться к следующему отдыху, извлекая выгоду из более низких цен на жилье. Также это связано с особенностью «пандемического» выбора (или потребностями) найти место, гарантирующее качество, комфорт, безопасность, удаленность и уединение, на побережье, где они никогда раньше не были [11]. Сформированное понятие «комфортозависимость», начинает становиться основанием для выбора поездки и как следствие оказывает влияние на полученные впечатления от отдыха.

Базы отдыха среди других российских предприятий средства размещения являются одной из важных частей сферы гостеприимства для развития внутреннего туризма. Спрос потребителей на загородный отель, туристские базы, базы отдыха, расположенных в сельской местности, в горной местности, в лесу, на берегу водоема, не относящихся к лечебно-оздоровительным местностям или курортам в 2021–2022 гг. увеличился на 80%. Данные средства размещения быстрыми темпами развиваются на территории страны особенно в последние годы, что подтверждает вместе с развитием внутреннего туризма,

⁵ Сбериндекс. 2022. URL: <https://sberindex.ru/ru/dashboards?partition=9>.

спрос на покупку российских баз отдыха и отелей (2021 – вырос на 16%, 2022 – 57%)⁶ (рис. 1).

В регионах стали активно развивать такие средства размещения, как базы отдыха, кемпинги, турбазы, экоотели, глэмпинги и другие предприятия отдыха. Часто развивая количество новых средств размещения, нет качественного подхода способного удовлетворить быстрорастущие запросы потребителей, присутствие которых ежегодно увеличивается (рис. 2).

Рассматривая специфику развития баз отдыха целесообразно сказать, что данный вид гостиницы не является медицинским учреждением, она предназначена для хорошего времяпрепровождения, досуга и отдыха. Также необходимо учитывать природное и климатическое разнообразие российских регионов, что позволяет развивать деятельность баз отдыха практически на любой территории, как возле моря, так и на разрешенных лесных зонах, горной местности и в других местах.

Поэтому функциональное назначение баз отдыха может быть разным, от размещения в курортных районах; место, где можно отдохнуть от города; дом для проживания, до территории, которую можно использовать для самоизоляции [5].

В отличие от загородных отелей, каждая база отдыха может создать у себя на площадке несколько видов отдыха, учитывая индивидуальный подход к каждому потребителю. Гость, который посещал другие страны и знает с чем можно сравнить предоставляемые услуги на базах отдыха, требует такого же комфорта возможно даже больше его ожиданий, в другом случае они могут не приехать повторно. В последние годы кроме наличия ресурсного потенциала туристы стали предъявлять новые требования к отдыху, их уже не устраивает отдых в палатках, им чаще нужно стационарные комфортные условия проживания и качественная туристическая инфраструктура для воспроизводства затраченной за время трудовой деятельности энергии [8]. Для форми-

Рис. 1 – Количество баз отдыха, кемпингов и других предприятий отдыха в России с 2010 по 2021 гг. ⁷

Рис. 2 – Численность лиц, размещенных на базах отдыха, турбазах, домах отдыха и других организациях отдыха в России с 2010 по 2021 гг.

⁶ Спрос на покупку готовых отелей и баз отдыха в России // Inc – Журнал для предпринимателей. URL: <https://incussia.ru/news/spros-na-gotovyyh-otелей-i-baz>.

⁷ Сост. по данным Федеральной службы государственной статистики 1999–2022. URL: <https://rosstat.gov.ru>.

рования таких условий на территориях предприятий могут быть оборудованы детские площадки, детские бассейны, веревочный парк, велопрогулки, водные аттракционы, спортивные площадки беседки с мангалами, танцплощадка, спортплощадка, сауны и бассейны, площадки тихого отдыха, тропы для прогулки по лесу, пляжи для купания, площадки для событийных мероприятий и многое другое, что может понравиться гостям.

Разрабатывая предложения, удовлетворяющие спрос гостей, много руководителей стараются подтвердить через сертификацию и конкретную категорию уровень комфорта, наличие услуг и соответствие цены и качества. Проведенная классификация позволяет сегодня выделить среди 21018 тысяч объектов российских гостиниц и других средств размещения, более 330 предприятий, получивших свидетельство о классификации и подтвердившие пятизвездочную категорию, ок. 2 тыс. – четырехзвездочную, ок. 5 тыс. относятся к категории трех звезд, 2 тыс. имеют две звезды, чуть более 500 гостиниц – одну звезду, 11,6 тыс. подтвердили категории без звезд⁸. Рассматривая количество предприятий (21,430 ед.) получивших свидетельство о классификации, можно сказать что российские гостиницы и другие средства размещения находятся на начальном этапе формирования соответствия категория-цена-качество. Существующие реалии в стране позволяют средствам размещения не прошедших до 1 января 2022 года подтверждение своей категории реализовать свое право в 2022 году с учетом изменений и дополнений в нормативных документах⁹.

Информационная доступность дает потребителю право выбора определенной категории загородного отеля или базы отдыха, ко-

торая в его представлении должна оправдать все ожидания. Турист, которому всё понравилось, вернется еще, расскажет друзьям и знакомом, тем самым дополнит туристскую привлекательность места отдыха.

Таким образом, проведенный анализ функционирования баз отдыха в общей структуре развития внутреннего туризма за последние три года, позволяет сделать следующий вывод:

- развитие внутреннего туризма в условиях пандемии Covid-19 способствовало развитию баз отдыха, в то же время некоторые регионы развивая количество предприятий для отдыха не рассматривают потребность в качестве комфортазависимых туристам;

- концепция медлительности даёт возможность гостю самому сделать выбор территории для отдыха, но присутствие на территории регионов в большей части сезонных средств размещения, ограничивает его покупку предприятиями не комфортными для проживания, тем самым влияя на формирование впечатления о туристской привлекательности края.

Анализ развития гостиниц, в т.ч. баз отдыха, как экономического сектора Приморья

В Приморском крае вклад гостиниц и других средств размещения (КСР) в региональную экономику ежегодно растет вместе с затратами на свое содержание (рис. 3–4).

Затраты, представленные на рис 4 и их рост обусловлены сезонным функционированием большинства предприятий, отсутствием денежных вложений в инфраструктуру, что сдерживают возможность перехода предприятий туризма и индустрии гостеприимства на качественно новый уровень. Учитывая экономическую систему региона, которая относится к числу динамично развивающихся, ресурсный потенциал, необходимый для развития внутреннего туризма, значение гостиниц в том числе баз отдыха становится очевидным. Результаты развития гостиниц и других средств размещения в Приморском крае и количество гостей, остановившихся в них представлены на рис. 5–6.

⁸ Анализ гостиничного рынка // Сайт Центра экономики рынков. 2022. URL: <https://research-center.ru/analiz-gostinichnogo-rynka>.

⁹ Распоряжение Правительства РФ №616 от 7.04.2022 «О внесении изменений в Положение о классификации гостиниц в Российской Федерации». URL: <http://government.ru/docs/all/140325>.

Рис. 3 – Доходы КСР по Приморскому краю с 2002 по 2021 гг. (от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и аналогичных платежей)

Рис. 4 – Затраты КСР по Приморскому краю с 2002 по 2021 гг., связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг, товаров)

Рис. 5 – Динамика числа КСР в Приморском крае с 2002 по 2021 гг.⁷

Рис. 6 – Численность лиц, размещенных в КСР по Приморскому краю с 2002 по 2021 гг.

Представленные на рис. 5–6 показатели демонстрируют рост предприятий и внутреннего туристского потока. Также необходимо отметить сокращение численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения Приморского края, при

этом стоит отметить что, если количество граждан с 2002 до 2019 гг. увеличилось с 157333 до 402185 чел., то в 2020 г. по отношению к 2019 г. количество уменьшилось до 27827 чел., а в 2021 г. составило только 32042 чел. Рост отечественных туристов в регионе наблюдается ежегодно: если в 2002 г. было 358572 чел., в 2019 г. – 925975 чел., в 2020 г. количество гостей по очевидным причинам сократилось и составило 604055 чел., то в 2021 г., показатели практически вернулись на уровень 2012 г., и составили 986284 чел., превысив на 60309 чел. показатели 2019 г.

Таким образом, можно сказать, что развитие гостиниц в том числе баз отдыха, как экономического сектора региона, способствует привлечению потребителей в регион, тем самым увеличивая свое количество на территории Приморского края.

Анализ изменений потребностей и предпочтений потребителей

Выбор направлений и предпочтение потребителями места отдыха в последнее время изменился, можно проследить некоторые новые возникающие тенденции, направления или траектории, которые были инициированы туристами в условиях развития пандемии Covid-19. Отдых в Приморском крае по ежемесячным запросам на сайте Яндекс.Вордстат в течение всего года особенно актуален для жителей Дальневосточного федерального округа Российской Федерации (рис. 7).

Запросы туристов на базы отдыха (рис. 7Б) Приморского края активны практически в течение всего года, но наиболее высокие показатели в 2021 г. с мая по октябрь, в 2022 г. практически с января, что подтверждает концепцию комфортазависимости, т.е. заранее выбрать место к следующему отдыху, извлечь выгоду из более низких цен на жилье, найти место, гарантирующее качество, комфорт, безопасность, удаленность и уединение, на побережье, где они никогда раньше не были, реалии «пандемического» выбора. Дополнительные услуги являются неотъемлемой частью комфортного отдыха (рис. 7 В-Г).

А) Поисковые запросы «Приморский край» по состоянию на 25.08.2022

Б) Запросы на базы отдыха в Приморье

В) Запросы на базы отдыха с предоставлением питания

Г) Запросы на базы отдыха с бассейном

Д) Запросы на отдых в кемпингах

Е) Запросы на отдых в пансионатах

Ж) Запросы на отдых в палатках

И) Запросы на отдых в шалашах на базах отдыха

Рис. 7 А-И – Запросы на сайте Яндекс.Вордстат в 2021–2022 гг. на туристский отдых в Приморском крае, включая запросы по типам размещения и дополнительным услугам

Результаты запросов туристов на предоставление дополнительных услуг, подчеркивают индивидуальный подход к организации отдыха для современного потребителя, который посещал другие страны и требует такого же комфорта возможно даже больше его ожидании. Если на питание спрос стал расти с мая 2021 г. и особенно стал популярным в июне 2022 г., то услуги бассейна на базах отдыха популярны в течение всего года. В 2021 г. в основном запросы были май-октябрь, то в 2022 г. начиная с января темпы спроса на базы отдыха с питанием и бассейном увеличиваются по сей день.

Для более уединенного отдыха, в условиях развития пандемии Covid-19 для потребителей стал актуальным отдых в палатках, кемпингах, пансионатах, шалашах, дикарями (рис. 7 Д-И).

Запросы туристов на отдых в кемпингах, пансионатах, расположенных на территории Приморского края, популярен у туристов в основном семейных с детьми из соседних регионов и самого Приморского края.

Особый интерес в последние годы стал проявляться к базам отдыха с шалашами, палатками (рис. 7 Ж-И).

Запросы туристов на отдых в палатках и

шалаше на территории Приморского края, стал активно развиваться в 2022г. Если на спрос туристов на отдых в палатках на территории Приморского края наиболее активный с июня и продолжается по сей день, то отдых в шалаше стал набирать обороты с февраля 2021 г. достигнув наивысшей точки спроса в апреле 2022 г. и продолжает развиваться по сей день. Запросы туристов на отдых дикарями на территории Приморского края стал активным с мая 2021 г.

Базы отдыха, кемпинги, пансионаты, палатки, шалаша, отдых «дикарями» на территории Приморского края становятся в условиях развития пандемии Covid-19 самыми востребованными у туристов, данный выбор в условиях закрытых границ особенно активно функционирует в летний период подчеркивая медленное перемещение по региону, погружение в окружающую среду и новый вид связи с окружающим пространством Приморского края, тем самым реализуя концепцию медлительности. Выбор места отдыха определяется многими туристами наличием денег, кто-то может себе позволить дорогое средство размещения, кто-то дешевле, но интерес к ценам, стоимости проживания на территории баз отдыха согласно данным Яндекс.Вордстат

за 2021–2022 г. по Приморскому краю, актуальны круглый год.

Также необходимо выделить затраты на приобретение необходимых товаров для летнего отдыха. Проведенное компанией AliExpress исследование среди российских городов выявило основной набор, который активно покупают отечественные туристы для отдыха по стране. Набор состоит из покупки внешних аккумуляторов, сумок для путешествия, наушников, купальников, солнцезащитных очков, игрушек для пляжа, головных уборов и пляжной обуви. По стоимости набора Владивосток (7210 руб.) занимает из 11 городов 8 место. Предпочтение самой дорогой стоимости набора отдано Самаре (9600 руб.), самая дешевая стоимость набора – в Москве (5930 руб.) (рис. 8)¹⁰. Проанализированные данные подчеркивают значимость цифровых технологий, которые необходимо учитывать базам отдыха при разработке услуг и продуктов.

Рис. 8 – Сравнение затрат на приобретение необходимых товаров для летнего отдыха в 2022 г.¹⁰

Проведенное исследование 203 отзывов по 314 базам отдыха Приморского края за 2021–2022 г. позволило выделить следующее: отдыхают 85% в летний период, 15% – в любое время года; 42% – семейные пары с детьми, 53% – семейные пары без детей, остальные – туристы-одиночки.

¹⁰ Создан портрет российского путешественника // Welcome Times, 2022. URL: <https://welcometimes.ru/news/sozdan-portret-rossiyskogo-puteshestvennika>.

Анализ данных Big Data МТС показал, что по посещениям Приморского края на первом месте туристы из Хабаровского края, на втором – из Амурской области, на третьем – из Иркутска. 69% гостей придерживаются здорового образа жизни. Средний возраст туристов – от 35 до 55 лет.

Таким образом сформированный портрет туриста позволил определить новые предпочтения сформировавшиеся в условиях развития пандемии.

Анализ развития баз отдыха на территории Приморского края

В Приморском крае базы отдыха продолжают активно развиваться, приумножая имеющий ресурсный потенциал. Для всех баз отдыха региона хорошая автотранспортная доступность имеет очень большое значение, так как грунтовая дорога, часто размывается тем самым создает трудности для посещения туристами данного места отдыха. Большое значение имеет климат, несмотря на то что исследование проводится на территории Приморского края, климат в каждом его уголке индивидуальный. Если брать среднее значение по всему краю, то наиболее комфортная погода для туристов, проживающих на базах отдыха, расположенных вдоль морского побережья, с середины июля до середины сентября.

В Приморском крае на данный момент официально в списке федеральных объектов, прошедших классификацию, зарегистрировано 139 предприятий (рис. 9), из которых 4 предприятия подтвердили категорию «три звезды», 11 баз отдыха имеют категорию «две звезды», 124 объекта отдыха – категорию «без звезд». Категории «пять звезд» и «четыре звезды» на данный период отсутствуют. По форме собственности 39 предприятий – ООО, 4 предприятия – ОАО, 2 объекта – ЗАО, 79 баз отдыха – ИП. Стоимость отдыха зависит от места расположения, в основном от 2000 до 20000 руб. На сайте FarPost.ru предлагаются услуги 788 баз отдыха, расположенных по всей территории Приморского края (рис 10).

Рис. 9 – Месторасположения баз отдыха Приморского края

Рис. 10 – Услуги баз отдыха Приморского края, реализуемые на сайте FarPost.ru

Информации о подтверждении этими базами своей категории на сайте FarPost.ru не размещено. Количество баз отдыха, которые работают круглый год, составляет около 30% от общего числа размещенных на сайте FarPost.ru. В основном предприятия работают с мая по октябрь, с ноября по апрель включительно – «мертвый сезон» для баз отдыха, расположенных возле моря.

Баз отдыха Приморского края, предлагающих свои услуги на сайте FarPost.ru насчи-

тывается 788, на сайте Tripadvisor – 761, на сайте 101hotels.com – 387, на сайте VL.ru – 778 баз отдыха. Отзывы имеются как негативные, так и отличные, в соотношении на 6 отрицательных отзывов 1 положительный.

В процессе исследования были изучены все базы отдыха Приморского края, представленные на сайтах. Большая часть около 88% информации повторяется, есть новые которые расположены только на одной информационной площадке. Практически каждая база от-

дыха, формирует все условия для комфортного отдыха гостей, стараются предоставить разнообразный сервис, предлагают такие услуги как: бассейн взрослый, детский (есть с нагревом), беседки, мангальные зоны, балкон с уличной мебелью, наличие кондиционера, детские площадки, спортивный воркаут, парковка, террасы, и многое другое. Обязательно указывают удалённость от суеты, близость к морю с возможностью красивых видов на закаты и рассветы. Что очень важно, многие базы отдыха ориентированы на семейный отдых (пометки: шумные компании не принимают). Каждая база отдыха ориентирована на своего посетителя и на конкретную категорию потребителей: возраст, материальное положение, активный отдых, пассивный отдых. Хочется также отметить, что для отдыха в этом году потребителю на выбор предлагали такие варианты отдыха как эко-дома, геопол и др.

Таким образом, базы отдыха не все, но большая часть, готовы предоставить комфортные условия, в то же время возможности выбора предприятий определенной категории («звездности»), которые уже подтвердили своё качество, у потребителя нет.

Основные выводы и предложения

1. Базы отдыха, расположенные на территории Приморского края, нельзя рассматривать как гостиницы, предоставляющие только проживание, предприятия предоставляют разное количество услуг ориентируясь на своего постоянного туриста и привлечение новых, на современном этапе развития базы отдыха являются одними из основных векторов экономического развития региона.

2. Базы отдыха Приморского края в последние годы с мая до сентября загружены на 100% туристами в основном с соседних регионов. Среднее время проживания в этом году составило 11 дней. Более 90% – семейные пары с детьми или без. Средний возраст туристов от 35 до 55 лет. Основные предпочтения: тишина, доступный интернет, здоровый образ жизни, который ориентирован на спортивный воркаут, кондиционер, соответствие цена-

качество и возможность выбрать комфортную гостиницу по доступной цене. Требования к безопасному проживанию или соблюдению условий безопасности, связанных с пандемией, ни в одних запросах, отзывах или предложениях со стороны посетителей не нашлось.

Основными изменениями в предпочтениях туристов в условиях развития пандемии Covid-19 стало следующее:

- выбор заранее места отдыха не дорогого, но только то, где сформирован персонализированный подход к каждому клиенту;
- погружение в окружающую среду;
- поиск изолированных мест;
- комфортозависимость;
- потребность в цифровых технологиях.

3. Развитие баз отдыха в регионе на основе системы классификации гостиниц и других средств размещения, происходит медленными темпами. Только пятая часть всех баз отдыха на данный период подтвердили свои категории звезд. Комфорт, качество и ориентация на потребителей, которые ранее отдыхали в других странах и ожидают того же, для региона данный вектор развития пока не доступен, что подтверждается отсутствием баз отдыха категорий «пять звезд», «четыре звезды», всего 4 предприятия подтвердили категорию «три звезды», 11 «две звезды», 124 объекта отдыха – категорию «без звезд», и около 700 баз отдыха пока вообще не прошли подтверждение.

Базы отдыха не готовы предоставить потребителю право выбора определенной категории, так как данную информацию сложно найти.

4. Авторы статьи предлагают на региональном уровне провести:

- мониторинг развития баз отдыха на основе системы классификации гостиниц и других средств размещения;
- разработать механизм регулирования и участия бизнеса, власти и учебных заведений в повышении туристской привлекательности Приморского края, учитывая результаты проведенного исследования.

Список источников

1. Анисимова В.В. Оценка доступности баз отдыха на территории Краснодарского края // Современные проблемы сервиса и туризма. 2016. №1(10). С.148-155.
2. Ахремчик Д.В. Туристическая отрасль в новых экономических условиях – поиск новых возможностей и направлений // Экономика, предпринимательство и право. 2022. №6(12). С. 1781-1790. doi: 10.18334/epp.12.6.114888.
3. Киселев С.П. Адаптация предприятий гостиничного бизнеса в условиях внешних вызовов // Вестник РУК. 2022. №2(48). С 27-31.
4. Кобяк М.В., Ильина Е.Л., Латкин А.Н., Валединская Е.Н., Астафьева О.А. Влияние пандемии COVID-19 на мировой туризм: трансформационный потенциал и последствия для устойчивого восстановления // Экономика, предпринимательство и право. 2022. №2(12). С. 679-696. doi: 10.18334/epp.12.2.114208.
5. Минясян И.А. Функциональные особенности туристских баз в историческом развитии // Прорывные научные исследования как двигатель науки. 2017. С. 157-159.
6. Павленко И.Г., Остовская А.А., Нагиев Мирага Адил Оглу. Влияние ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)» на развитие сервиса и туризма // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2021. №7(17). С. 48-57.
7. Павленко И.Г. Система управления качеством гостиничных услуг // Сервис в России и за рубежом. 2019. №5(87). С. 36-42.
8. Павленко И.Г., Нестеренко В.Ю. Инструментарий эффективного использования туристско-рекреационного потенциала // Вестник ОрелГИЭТ. 2018. №1(43). С. 167-170.
9. Скоробогатова Т.Н., Павленко И.Г., Килина А.С., Кендзерская Н.В. Предпосылки формирования мобильных приложений как средства продаж туристских услуг // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2021. №7(17). С. 335-343.
10. Яньшин В.Д., Галенко Е.В. Сравнительный анализ баз отдыха в Приморском крае // Новая экономика, бизнес и общество: Мат. Апрельской науч.-практ. конф. мол. уч. Владивосток: Дальневосточный федер. ун-т, 2021. С. 1244-1252.
11. Libre A., Manalo A., Saktian Laksito G. Factors Influencing Philippines Tourist' Revisit Intention: The Role and Effect of Destination Image, Tourist Experience, Perceived Value, and Tourist Satisfaction International // Journal of Quantitative Research and Modeling. 2022. Vol.3. №1. Pp. 1-12.
12. Derkacheva L.N., Kosolapov A.B., Galenko E.V., Makartseva E.V. Sea tourism in the southeast of Russia: status and trends of development // International review of management and marketing. 2016. Vol.6. Iss.4. Pp. 673-676.
13. Duan Peili, Cao Yanying, Wang Yeqiao, Yin Peng. Bibliometric Analysis of Coastal and Marine Tourism Research from 1990 to 2020 // Journal of Coastal Research. 2021. Vol.38. DOI: 10.2112/JCOASTRES-D-20-00171.1.
14. Sulc I., Fuerst-Bjelić B. Changes of tourism trajectories in (post) covidian world: Croatian perspectives // Research in Globalization. 2021. Vol.3. 100052. DOI: 10.1016/j.resglo.2021.100052.
15. Kanga S., Meraj G., Majid Farooq S., et al. Analyzing the Risk to COVID-19 Infection using Remote Sensing and GIS // Risk Analysis. 2021. Vol. 41. Pp. 801–813. doi: 10.1111/risa.13724.
16. Liu W., Cao Z. Positive Role of Marine Tourism on Economic Stimulus in Coastal Area // Journal of Coastal Research. 2018. Vol.83. Pp. 217-220.
17. Mursalina M., Raja Masbar, Suriani S. Impact of Covid-19 Pandemic on Economic Growth of the Tourism Sector in Indonesia // International Journal of Quantitative Research and Modeling. 2022. Vol. 3, Iss.1. Pp. 18-28. DOI: 10.46336/ijqrm.v3i1.261.
18. Pascoe S. Recreational beach use values with multiple activities // Ecological Economics. 2019. Vol.160. Pp. 137-144. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2019.02.018.
19. Rajeev Singh Chandel, Shruti Kanga, Suraj Kumar Singh. Impact of COVID-19 on tourism sector: a case study of Rajasthan, India[J] // AIMS Geosciences. 2021. Vol.7(2). Pp. 224-243. doi: 10.3934/geosci.2021014.

20. Scarlett H.G. Tourism recovery and the economic impact: A panel assessment // *Research in Globalization*. 2021. 100044.
21. Gossling S., Scott D., Hall C.M. Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19 // *Journal of Sustainable Tourism*. 2020. Vol.29. Iss.1. Pp. 1-20. DOI: 10.1080/09669582.2020.1758708.
22. Souza L.H., Kastenholz E., Barbosa M.d.L.A., Carvalho M.S.e.S.C. Tourist experience, perceived authenticity, place attachment and loyalty when staying in a peer-to-peer accommodation // *International Journal of Tourism Cities*. 2020. Vol.6. Iss.1. Pp. 27-52. DOI: 10.1108/IJTC-03-2019-0042.

References

1. Anisimova, V. V. (2016). Ocenka dostupnosti baz otdyha na territorii Krasnodarskogo kraja [Assessing the availability of recreation centers in Krasnodar Krai]. *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and tourism: Current Challenges]*, 1(10), 148-155. (In Russ).
2. Ahremchik, D. V. (2022). Turisticheskaya otrasl' v novykh ekonomicheskikh usloviyakh – poisk novykh vozmozhnostej i napravlenij [The tourism industry in the new economic conditions - the search for new opportunities and directions]. *Ekonomika, predprinimatel'stvo i pravo [Economics, business and law]*, 6(12), 1781-1790. doi: 10.18334/epp.12.6.114888. (In Russ).
3. Kiselev, S. P. (2022). Adaptaciya predpriyatij gostinichnogo biznesa v usloviyakh vneshnih vyzovov [Adaptation of hotel business enterprises in the face of external challenges]. *Vestnik RUK [Bulletin of RUK]*, 2(48), 27-31. (In Russ).
4. Kobayak, M. V., Il'ina, E. L., Latkin, A.N., Valedinskaya, E.N., & Astafieva, O. A. (2022). Vliyanie pandemii COVID-19 na mirovoj turizm: transformacionnyj potencial i posledstviya dlya ustojchivogo vosstanovleniya [The Impact of the COVID-19 Pandemic on Global Tourism: Transformative Potential and Implications for a Sustainable Recovery]. *Ekonomika, predprinimatel'stvo i pravo [Economics, business and law]*, 2(12), 679-696. doi: 10.18334/epp.12.2.114208. (In Russ).
5. Minyasyan, I. A. (2017). Funkcional'nye osobennosti turistskih baz v istoricheskom razvitii [Functional features of tourist bases in historical development]. *Proryvnye nauchnye issledovaniya kak dvigatel' nauki [Breakthrough scientific research as the engine of science]*, 157-159. (In Russ).
6. Pavlenko, I. G., Ostovskaya, A. A., Nagiev Miraga Adil Oglu. (2021). Vliyanie FCP «Razvitie vnutrennego i v"ezdno go turizma v Rossijskoj Federacii (2019–2025 gody)» na razvitie servisa i turizma [The impact of the FTP "Development of domestic and inbound tourism in the Russian Federation (2019-2025)" on the development of service and tourism]. *Geopolitika i ekogeodinamika regionov [Geopolitics and ecogeodynamics of regions]*, 7(17), 48-57. (In Russ).
7. Pavlenko, I. G. (2019). Sistema upravleniya kachestvom gostinichnykh uslug [Hotel services quality management system]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 5(87), 36-42. (In Russ).
8. Pavlenko, I. G., & Nesterenko, V. Yu. (2018). Instrumentarij effektivnogo ispol'zovaniya turistsko-rekreacionnogo potenciala [Tools for the effective use of tourist and recreational potential]. *Vestnik OrelGIET [Bulletin of OrelGIET]*, 1(43), 167-170. (In Russ).
9. Skorobogatova, T. N., Pavlenko, I. G., Kilina, A. S., & Kendzerskaya, N. V. (2021). Predposylki formirovaniya mobil'nykh prilozhenij kak sredstva prodazh turistskih uslug [Prerequisites for the formation of mobile applications as a means of selling tourist services]. *Geopolitika i ekogeodinamika regionov [Geopolitics and ecogeodynamics of regions]*, 7(17), 335-343. (In Russ).
10. Yan'shin, V. D., & Galenko, E. V. (2021). Sravnitel'nyj analiz baz otdyha v Primorskom krae [Comparative analysis of recreation centers in Primorsky Krai]. *Novaya ekonomika, biznes i obshchestvo [New economy, business and society]: Materials of the April Scientific and Practical Conference of Young Scientists*. Vladivostok: Far Eastern Federal University, 1244-1252. (In Russ).

11. Angelo Libre, Aldaba Manalo, Grida Saktian Laksito. (2022). Factors Influencing Philippines Tourist' Revisit Intention: The Role and Effect of Destination Image, Tourist Experience, Perceived Value, and Tourist Satisfaction. *International Journal of Quantitative Research and Modeling*, 3(1), 1-12.
12. Derkacheva, L. N., Kosolapov, A. B., Galenko, E. V., & Makartseva, E. V. (2016). Sea tourism in the southeast of Russia: status and trends of development. *International review of management and marketing*, 6(4), 673-676.
13. Duan, Peili, Cao, Yanying, Wang, Yeqiao, & Yin, Peng. (2021). Bibliometric Analysis of Coastal and Marine Tourism Research from 1990 to 2020. *Journal of Coastal Research*, 38. doi: 10.2112/JCOASTRES-D-20-00171.1.
14. Sulc, I., & Fuerst-Bjelić, B. (2021). Changes of tourism trajectories in (post) covidian world: Croatian perspectives. *Research in Globalization*, 3, 100052. doi: 10.1016/j.resglo.2021.100052.
15. Kanga, S., Meraj, G., Majid Farooq, S., & et al. (2021) Analyzing the Risk to COVID-19 Infection using Remote Sensing and GIS. *Risk Analysis*, 41, 801-813. doi: 10.1111/risa.13724.
16. Liu, W., & Cao, Z. (2018). Positive Role of Marine Tourism on Economic Stimulus in Coastal Area. *Journal of Coastal Research*, 83, 217-220.
17. Mursalina M., Raja Masbar, & Suriani S. (2022). Impact of Covid-19 Pandemic on Economic Growth of the Tourism Sector in Indonesia. *International Journal of Quantitative Research and Modeling*, 3(1), 18-28. doi: 10.46336/ijqrm.v3i1.261.
18. Pascoe, S. (2019). Recreational beach use values with multiple activities. *Ecological Economics*, 160, 137-144. doi: 10.1016/j.ecolecon.2019.02.018.
19. Rajeev Singh Chandel, Shruti Kanga, & Suraj Kumar Singh. (2021). Impact of COVID-19 on tourism sector: a case study of Rajasthan, India[J]. *AIMS Geosciences*, 7(2), 224-243. doi: 10.3934/geosci.2021014.
20. Scarlett, H. G. (2021). Tourism recovery and the economic impact: A panel assessment. *Research in Globalization*, 100044.
21. Gossling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(1), 1-20. doi: 10.1080/09669582.2020.1758708.
22. Souza, L. H., Kastenholz, E., Barbosa, M. d. L. A., & Carvalho, M. S. e. S. C. (2020). Tourist experience, perceived authenticity, place attachment and loyalty when staying in a peer-to-peer accommodation. *International Journal of Tourism Cities*, 6(1), 27-52. doi: 10.1108/IJTC-03-2019-0042.